

служіння є незаперечними, заслуговують на всіляку пошану і вже назавжди вписані на сторінки історії нашого Подільського краю. Нехай же довгі роки сходять на Вас благодать Господня та невичерпно б'ють джерела Вашого розуму, людяності та духовної щедрості". Однак найвища нагорода доброму Пастиреві – щира любов та сердечна вдячність людей, яких він привів до Бога, віддаючи кожному часточку своєї душі.

Його серце перестало битися 11 січня 2001 р. Минуло 10 років з дня смерті Миколи Фаддєйовича Чернопишука. Проте, сьогодні, кожний, хто приходить до величного монастирського храму згадує о. Миколая, якому завжди будуть вдячні і наступні покоління, за врятування неповторної перлини Подільської землі.

Львова О.Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ОЧИМА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Право адресоване людині, однак, втілюючись у нормативно-правових актах держави, воно обмежується у своїй дії часовими параметрами, територією та колом осіб, які проживають на території даної держави.

Однак, чи завжди такі межі дії права є граничними для його дійсного буття? Чи завжди особові, територіальні та часові виміри існування (чинності) права породжують його до життя чи, навпаки, припиняють дію права? Чи може право просто "бути" не залежно від, так би мовити, "людського дотику"?

Нині в країні спостерігаються процеси опосередкованого впливу релігії (християнства) на формування і дію права, що проявляється у генезі нових правових норм чи інститутів або гальмування цього процесу (наприклад, суспільна дискусія щодо можливості правового закріплення евтаназії, штучного переривання вагітності, одностатевих шлюбів тощо).

Крім того, релігійний вплив відображається у визначенні еволюційного руху правової системи в цілому та забезпеченні її стабільності. Так, гуманізація правових систем західних країн у вигляді заборони смертної кари, відмови від жорстких та принижуючих покарань, пом'якшення умов відбування покарань, розширення обсягу соціальних прав людини має яскраво виражене християнське забарвлення¹.

Християнське освячення ідеї природних прав людини неминуче відобразилося на уявленні про сутність права. На місце морального закону християнство поставило премудрість і волю Божу як джерело морального закону. Відповідно до цього повинно було змінитися й уявлення про природне право, яке вже не здавалося проявом безликої природи і стало розглядатися як відображення божественної справедливості відповідно до задуму Творця².

С. Рабінович пише, що сучасна ідея прав людини походить саме з християнської концепції свободи з урахуванням того, що цей зв'язок перебуває виключно в площині ідей, але аж ніяк не у площині соціальної практики християнства³.

¹ Вовк Д. Співвідношення права і релігії у християнській правовій традиції: етап пост секуляризації // Вісник Академії правових наук України: зб-к наук. пр. / редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 62.

² Тарановский В.В. Учение о естественном праве // Из журнала Министерства Юстиции. – 1916. – Март. – С. 5-6.

³ Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці католицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму) // Праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва і місц. самоврядування АПРН України / Редкол.: П. Рабінович та ін. – Серія 1: Дослідження та реферати. – Львів, 2004. – Вип. 7. – 198 с.

Суспільна практика показує, що найбільш ефективно утверджуються права громадянина, людини там, де пристрасть до свободи пов'язана з моральним почуттям обов'язку і відповідальності, там, де дух свободи сповнений поваги до особи, її гідності та прихильності до правового порядку. Особливість духовного ставлення людини до світу є те, що світ для неї постає як об'єкт одухотворений, в якому панують гармонія і правда, а не є виразом процесу пасивного споглядання.

Звичайно, не усі сприйматимуть релігійні цінності як основу існування права, правотворчості, проте варто зважати на глобальне порушення основ права та соціальну несправедливість сучасного суспільства. Більшість випадків грубого порушення прав людини у ХХ ст. відбувалося саме в країнах з атеїстичним режимом¹.

Схоластики, які вміщували в природу Бога “есенцію” усього істинного і належного, вбачали основний тип природного права в так званій “есенціальній” справедливості Бога і виводили норми природного права, зокрема, права людини з тих чи інших Божих характеристик. Оскільки людина вважалася створеною на образ Божий, то цілком послідовно стверджувалося, що норми природного права написані також і в людській совісті. Однак через гріхопадіння образ Божий був спотворений у людині, але не знищений².

У Святому Письмі немає терміна “природний закон”, але позначена цим словосполученням реальність виразно прочитується, хоча не в автентичному значенні і не завжди однаковою мірою.

При цьому біблійне вчення застерігає від порушення норм природного права. Цінність Старого Завіту полягає в тому, щоб поряд із описом створення Всесвіту даються настанови людям не порушувати природні закони Всесвіту. Згідно з ними людина має формувати норми поведінки, моральні, правові норми (позитивні)³.

Держава, де панує право, передбачає процес узгодження загальнообов'язкових правил поведінки з суб'єктивними інтересами учасників правових відносин. Людина в правовій державі виступає не об'єктом, а суб'єктом, творцем права. Її основні права і свободи є найвищою цінністю. За ними визнається невід'ємний та невідчужуваний характер. Держава божественного закону уособлює в собі постійність та незмінність стандартів життєдіяльності, що витікають із всезагального порядку всесвіту⁴.

Ще в XII ст. Фома Аквінський розвинув ідею Августина Блаженного про те, що держава і право – від Бога, людський закон не повинен суперечити закону божественному.

Дана ідея на сучасному етапі демократичних перетворень певним чином відображається у принципі верховенства права, який є характерною рисою правової держави.

Одвічними цінностями концепції природного права є право людини на життя, свободу, власність, право на повагу до себе та гідний спосіб життя, вони є чинниками формування морального кодексу особистості, її правової свідомості. Вони ж сприяють вирішенню проблем політичного, економічного та духовного життя суспільства, проблем соціальної сертифікації суспільства⁵.

Р. Папаян пише, що основою природного права стали божественні якості людини, природне право – основою законодавства (позитивного права), закон – фундаментом держави. Держава, яка постійно піддається змінам, не повинна вступати в протиріччя з найвищою метою, якою є те, щоб створена спільнота людей неодмінно слугувала збереженню Божого Духа в кожному індивіді.

Десять заповідей, які є основою біблійних законодавчих норм, є нічим іншим, як твердженням, що природні права універсальні і рівною мірою стосуються усіх людей, адже визначають умови забезпечення прав не того, до кого звернені, а усіх інших людей. “Не вбивай” – це забезпечення загального права на життя; “Не роби собі кумира” – забезпечення загальної свободи; “Не свідчи неправдиво” – забезпечення права на істину, правдиве слово, отримання вір-

¹ Карась А.Г. Роль релігійних цінностей у процесі формування права // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 59.

² Спекторский Е. Естественное право у протестантских авторов XVI века. – Ярославль, 1914. – С. 7-10.

³ Сливка С. Природне та надприродне право: У 3-х частинах. – Ч. 1: Природне право: історико-філософський погляд. – К., 2005. – С. 48, 51.

⁴ Салыгин Е.Н. Теократическое государство. – М., 1999. – С. 66-67.

⁵ Культенко В.П. Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств: Автореферат дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05. – К., 2004. – С. 13.

ної інформації; “Не чужолож” – забезпечення права на сім'ю; “Шість днів працею, а день сьомий не роби ніякої справи” – забезпечення права на працю та відпочинок; “Не кради” – забезпечення права на власність. Так, усі заборони заповідей є гарантією загальності природного права, й та організація суспільства, яку можна спостерігати протягом біблійних подій, представляє собою механізм реальної дії прав, якими була наділена людина з самого початку¹.

Р. Папаян також звертає увагу на те, що права людини ніде в Біблії не проголошуються – вони реконструюються із тексту Священного Писання. Як тільки-но йде мова про забезпечення прав усіх, про створення механізмів такого забезпечення, – ось тут і з'являється необхідність у позитивному праві – письмовій фіксації тих чи інших норм. Будь-яке право імпліцитно включає в себе і обмеження. Заповіді активізують саме цей, імпліцитно включений у право, елемент заборони: вони проголошують не права, а якраз навпаки – обмеження, заборони замаху на права інших. І саме з них починається сфера позитивного права, яка потребує юридичного оформлення, у такому значенні вони є початком законодавства в прямому розумінні цього слова².

У зв'язку з цим слід підкреслити важливу роль християнської церкви в поширенні християнських цінностей саме як одного із засобів оцінки справедливості самого права у правовій державі. І, як, відповідно до християнського вчення, людина є вінцем Божого творіння у Всесвіті, так і людина нині визнається найвищою соціальною цінністю у державі (ст. 3 Конституції України 1996 р.).

Як суб'єкт політичного життя християнська церква наділена величезним потенціалом здійснювати вплив на правову політику держави, особливу щодо утвердження основних прав та свобод людини. Зокрема церква у випадках потреби (суспільної, церковної) може: а) з релігійно-церковних позицій оцінити ситуацію в державі, суспільстві, міжнаціональні, міждержавні відносини тощо з метою оприлюднення ставлення церкви до цих проблем, досягнення соціального порозуміння, миру та злагоди, формування певної думки віруючої спільноти до актуальних суспільних проблем тощо; б) сприяти нормалізації ситуації в державі, суспільстві, де боротьба політичних сил набула критичного рівня і загрожує соціальній стабільності чи ескалації суспільної конфліктності; в) поширювати в суспільстві ідеали соціальної справедливості, гуманізму, терпимості до інакше думаючих, духовної ідентичності тощо, осуду явищ політичного життя, що становлять загрозу для духовності, культури, моралі в широкому (не лише релігійному) їх розумінні; г) оприлюднювати власне бачення актуальних проблем у державі, державної політики за кордоном, у суспільстві тощо³.

Російська православна церква висловила власну концепцію щодо прав людини, яка найшла вираз в “Основах вчення Російської православної церкви про гідність, свободу і права людини”, що були прийняті на Архієрейському соборі у червні 2008 р.

На думку РПЦ, вадами інституту прав людини у державі є те, що чим більше розвивається інститут прав людини, тим менше законодавець враховує моральні виміри життя і свободу від гріха. Крім того, РПЦ підкреслює той факт, що всі права людини, – і громадянські, і політичні, й економічні, і соціальні, і культурні є однаково важливими і неподільними. Проте права людини передусім потрібні їй для того, щоб, володіючи ними, вона могла найкращим способом виконувати своє високе призначення “подоби Божої”, свій обов'язок перед Богом і церквою, перед іншими людьми, сім'єю, державою, народом та іншими людськими спільнотами.

Однак у сучасній концепції прав людини моральна основа людської особистості є мінімальною, і дуже рідко хто пам'ятає, що права нерозривно пов'язані з обов'язками і відповідальністю. Основним завданням інституту прав людини є захист інтересів кожної людини та суспільства в цілому⁴.

¹ Папаян Р.А. Християнские корни современного права. – М., 2002. – С. 177-178.

² Там же – С. 179-180.

³ Климов В. Церква в Україні як об'єкт і суб'єкт політичного життя суспільства // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Матеріали Круглого столу 17-18 лютого 2005 року / Упорядники А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 137.

⁴ Цебенко С. Права людини та християнські цінності (у світлі новітніх документів Російської Православної Церкви) // Зб-к наук. пр. Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Серія “Юридичні науки” / за заг. ред. О.І. Сушинського. – Львів, 2010. – Вип. 4. – С. 67-70.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011